

XI-XIV ASRDAGI BA'ZI TURKIY LUG'ATLARDA QO'LLANGAN HAYVON NOMLARINING SOLISHTIRILISHI

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar

Qurbonova Iroda Bahrom qizi

Termiz davlat universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7938699>

Annotatsiya. Maqolada ba'zi qadimgi turkiy lug'atlardan 'Devonu lug'otit turk', "At-tuhfatus zakiyat fillug'otit turkiya" hamda "Muhokamat ul lu'atayn" kabi bir qator asarlarda duch kelinadigan hayvon nomlariga oid so'zlarning leksik-semantik tahlili, lug'atlarda keltirilgan hayvon nomlari bir-biridan tubdan va qisman farqlari, asarlarda topilgan nomlarning soni xususida mushohada qilinadi.

Kalit so'zlar: "Devonu lug'otit turk", "At-tuhfatus zakiyat fillug'otit turkiya", "Muhokamat ul lu'atayn", leksik-semantik tahlil, tubdan va qisman farqlilik, statistika.

COMPARISON OF ANIMAL NAMES USED IN SOME TURKISH DICTIONARIES OF THE XI-XIV CENTURY

Abstract. The article contains a lexical-semantic analysis of the words related to the names of animals found in some ancient Turkish dictionaries, such as "Devonu lug'otit turk", "At-tuhfatus zakiyat fillug'otit turkiya" and "Muhokamat ul lu'atayn". The fundamental and partial differences of the animal names listed in the dictionaries are observed in terms of the number of names found in the works.

Key words: "Devonu lug'otit turk", "At-tuhfatus zakiyat fillug'otit turkiya", "Muhokamat ul lu'atayn", lexical-semantic analysis, radical and partial differences, statistics.

СРАВНЕНИЕ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НЕКОТОРЫХ ТУРЕЦКИХ СЛОВАРЯХ XI-XIV ВВ

Аннотация. Статья содержит лексико-семантический анализ слов, связанных с названиями животных, встречающихся в некоторых древнетюркских словарях, таких как «Девону луг'отит турк», «Ат-тухфатус закият филлуг'отит туркия» и «Мухокамат ул лу'атайн», названия животных, приведенные в словарях, принципиально и частично отличаются друг от друга, наблюдается количество названий, встречающихся в произведениях будет сделано.

Ключевые слова: «Девону луг'отит турк», «Ат-тухфатус закият филлуг'отит туркия», «Мухокамат ул лу'атайн», лексико-семантический анализ, коренные и частные различия, статистика.

"Devonu lug'otit turk", birinchi navbatda, turkiy urug' va qabilalar tillarining xususiyatlarini, urf-odatlarini, lingvistik xususiyatlarni, tarixi va lug'at boyligini o'rganishga bag'ishlangan asar. Shuning uchun ham asar mundarijasida qator lingvistik ma'lumotlarga keng o'rin ajratilgan. Bular sirasiga tillararo fonetik farqlar, so'z yasalishi, yozuv va boshqa qaydlarni kiritish mumkin. Asarning lug'at qismida esa juda ko'p jihatdan ahamiyatga molik bo'lgan uning qomusiylik darajasini ta'minlagan materiallarga o'rin berilgan. Ular turli xalqlarning tarixi, urf-odati, adabiyoti va boshqa sohalarini o'rganishimizda ishonchli manba sifatida xarakterlanadi. Bu xususiyat taom nomlariga ham dahldordir.

(keyingi o'rinlarda MK) XIII–XIV asrlarda yaratilgan, muallifi bizga noma'lum bo'lgan "At – tuhfatuz zakiyat lug'otit turk" ("Turkiy til haqida noyob tuhfa ") (keyingi o'rinlarda "At–tuhfat") hamda Alisher Navoiyning "Muhokamat ul –lug'atayn" kabi asarlarda namunalar keltirilganligi xususida bir qancha misollar bilan izohlangan.

Ushbu asarlar asosida ba'zi lug'atlarning leksik va morfologik tahliliga to'xtalib o'tamiz. Asarlarda keltirilgan hayvon nomlarini leksik jihatdan tahlil qilsak, masalan: "erkak tuya" so'zi "Devonu lug'atit-turk" asarida "буҗра"(397-bet) so'zi shaklida qo'llanilgan. Bug'raxon ismi ham shundan olingandir deb keltirilgan asarda. "Attuhfatuz zakiyatu fillug'atit turkiya" asarida esa "бӛӛпӛк" (26-bet) so'zi shaklida keltirilgan. Devonda "urg'ochi tuya" ma'nosida "иҗоҗ" so'zining o'zi Attuhfatda esa "иҗаҗ тева" (212-bet) va "тӛиҗи тӛвӛ" (260-bet) shaklida qo'llanilgan.

"Echki" so'zini oladigan bo'lsak, Devonda "ӛҗкы" (149-bet) shaklida qo'llanilgan bo'lsa, Attuhfat asarida "ӛиҗи" (78-bet) shaklida bundan tashqari "тӛкӛ" (31-bet) so'zi shaklida ham keltirilgan.

"Devonu lu'gatit turk" asarida 76ta hayvon nomlari keltirilgan "At tufatus zakiyat fillu'gotit turkiya" asarida 96ta hayvon nomlari keltirilgan "Muhokama ul lu'gatayin" asarida 5ta hayvon nomlarini ko'rib chiqdik. Devonda qarasak va shoqol- chiya bo'ri "Devon 65-bet 2-tom" Cingir-sigir "Devon 1-tom 10-bet" At-tuhvat moryp-yoli va dumi qora badani rangli ot "Devoni lu'gati at turk" asarida шышак- qari tuya (16-bet 1-tom) "At-tuhvatda" esa basrak-tuya (45-bet) deb berilgan bundan chiqdi hozirgi kundagi kabi qadimda ham turli joyda yashovchi xalqlar turli xil shevalardan foydalangan.

Fikrlarga xulosa qilib shuni aytish o'rinliki, yuqoridakeltirilgan lug'atlar tarkibida uchraydigan ayrim hayvon nomlarining har uchala lug'atlardagi o'rinlariga, xususiy va umumiy bo'lgan jihatlariga leksimalar ma'nosi, uchta lug'atda hayvon nomlari nechtaligiga va shu kabi ko'rinishlariga ahamiyat qaratildi va maqola yuzasidan fikr –mulohazalar yuritildi.

REFERENCES

1. Mahmud Qoshg'ariy "Devonu lug'atit-turk" G'afur G'ulom nomidagi matbaa -nashriyot uyi, Toshkent, 2017 yil, 488 bet.
2. At-tuhfatuz zakiyatu fil lug'otit turkiya. – Toshkent: Fan, 1968. – B. 123
3. Norboyevna Q. S., Shohista M. O'ZBEK TILIDA KOSMONIMLARNING HOSIL BO'LISH BOSQICHLARI //E Conference Zone. – 2022. – C. 48-50.
4. O'.Xoliyorov, B. Mengliyev O'zbek tilining so'z yasash lug'ati — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008
5. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/mahmud-koshgariy-va-uning-devoni-lugatit-turk-asari-videodars-devoni-lugatit-turk-3-jildlik.html>
6. A.B.Pardayev, D.B.Urinbayeva, D.A.Islamova. "O'zbek terminologiyasi" Samarqand, 2020
7. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
8. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.

9. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO ‘ZINING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
10. Jo‘rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG‘LAYDI” ASARIDA QO‘LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
11. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). “TEMIR XOTIN” DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
12. qizi Jo‘rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO ‘TAYEVNING “SHO ‘RODAN QOLGAN ODAMLAR” ASARIDA NOADABIY QATLAM SO ‘ZLARINING QO ‘LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
13. Xidirova, I. ., & Jo‘rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142–144.
14. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.